

O'RTA OSIYODA XATTOTLIK SAN'ATI

Salomov G'ulom Yo'ldashovich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti dotsenti

Toshqulova Bahor Yormurod qizi

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17521487>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'rta Osiyolik xattotlar haqida ma'lumotlar keltirib o'tilgan. Ya'ni ularning xattotlik san'ati sahasida qanday ishlar qilganligi, qanday yutuqlarga erishganligi ko'rsatib o'tilgan.

Kalit so'zlar: Kalligrafiya, xat, yozuv, xattot, xattotlik, qalam, qilqalam, kitob, chiroyli va to'g'ri yozish san'ati, kitob ko'chirish kasbi, arab yozuvi, rayhone, tavqe.

Xattotlik (kalligrafiya) - chiroyli va to'g'ri yozish san'ati, kitob ko'chirish kasbidir. Bu san'at O'rta Osiyoda qadimdan rivoj topgan. Xattotlik tarixi yozuv taraqqiyoti va kitobatning asosiy rivoji qalam (nayqalam) bilan chambarchas bog'liqdir. Yozuv va qalam paydo bo'lgandan keyin maxsus kishilar xattotlik bilan shug'ullana boshlaganlar. Ayniqsa, arab yozuvi tarqalgandan keyin xattotlik keng rivoj topgan. Matbaachilik vujudga kelgunga qadar kitob tayyorlash ularning nusxasini ko'paytirish ishi bilan xattot shug'ullanganlar. Saroylarda ayrim amaldorlar huzurida xattotlar jamoalari tashkil etilgan. Masalan, Mirzo Boysunqur o'z saroyida xattotdan iborat guruhni to'plagan edi. Shunday xattotlardan biri Sultonali Mashhadiy bo'lib, u 1432-yilda tug'ilib, 1520-yilda vafot etgan. U "qiblat-ul kuttob" (kitoblar qiblasini) va "sultonul - xattot-ayn" (xattotlar sultoni) kabi faxriy laqablar bilan mashhur bo'lgan. Unga shoirlik zavqi ham begona bo'lmagan. Quyidagi parcha uning qalamiga mansubdir: Az javony ba hatbo'dy maylam, Ishki hat rondiaz mija saylam. Bar sari ko'y kam kadam zadamy, To tavonistan kalan zadamy. Ro'z to shom mashk myekardam, Na gami hob bo'dy na ho'rdam. (Mazmuni: Yoshlikdan xatga maylim bor edi uning ishqini ko'imgan uyquni qochirar edi. Bekordan bekorga ko'p yurmasdan qo'limga qalam olardim Ertalabdan kechgacha mashq qilar edim shuning uchun minga na yotish va na yeyishning g'amibar edi). Sultonali Mashhadiy 1461-yil Nizomiyning "Maxzan-ul asror" masnaviyisi, 1464-yil Hofizning devoni, 1465-1466-yillar esa Alisher Navoiyning q'azaliyot devonini kitobat qilib, shuhrat topdi. Keyinchalik Navoiyning taklifi Mashhaddan Hirotga kelib, Husayn Boyqaro kutubxonasida xattotlarga boshchilik qilgan. Hozirga qadar u oqqa ko'chirgan 50 ta asar bizgacha yetib kelgan. Sultonali Mashhadiyning faoliyati borasida Hazrat Navoiy "Majolis-un nafois" da, Qozi Ahmad va Som Mirzolar o'zlarining tazkiralari haqida ma'lumot berib o'tganlar. Yaxshi chiroyli yozishdan maqsad faqat oson o'qishdan emas, balki o'quvchiga estetik zavq bag'ishlash, yozuvni maleh bade' qilishdir. Ta'kidlaganimizdek, xattotlik san'ati yaqin sharq xalqlari o'rtasida arab yozuvi asosida keng tarqaldi. Arab yozuvining oltilik silsilasi - suls, nasx, muhaqqaq, rayhon, tavqe va riqo' yozuvlari arab xattotlik san'atiga asos soldi. Xattotlik usuli yozuv turiga bog'liqdir. Xattotlik o'z nazariy va amaliy qonunlariga bo'g'liq ediki, xushnavislar bunga qat'iy rioya etar edilar. Xattotlik nazariyasiga X- XI asr mashhur xattotlari Abu Ali Muhammad (Ibn Musla) All Ibni Hilol (Ibni Bavvob) asos solganlar. Ular an'anasini Yoqut Mustasimiy nazariy jihatdan rivojlantirdi. Xattotlik san'ati ta'kidlaganimizdek muayyan qonun va talablarga asoslangan va bu talablar matematik aniqlikni talab qilar edi. Oltilik sistemaga asoslangan xattotlik san'ati me'or sifatida doira shaklini tanlar edi. Bu doira ichida tomonlari barobar uchburchak, kvadrat va besh burchak chizilib unda harflar andozasi muayyan qilingan. Har bir harf uchun romb shaklidagi

yuqoridan pastga qarab qo'yilgan nuqtalar ishlatilar edi. Yozuv turlariga qarab nuqtalar miqdori o'zgartirilgan. Masalan, muhaqqaq yozuvi uchun sakkiz nuqta, suls yozuvi uchun yeti va tavqe` yozuvi uchun olti nuqta muqarrar qilingan edi. Arab yozuviga ko'ra doira ichidagi uchburchak, kvadrat va beshburchak shakllarida foydalangan. Dol, qot, mim va vov harflarini yozishda uchburchakdan foydalansalar, jim harfining boshi va shunga o'xshashharflarni yozishda beshburchak andoza sifatida xizmat qilgan. Ba'zan murakkab sistema o'rniga oddiy usul - nuqtalar hisobi qo'llangan. Masalan, suls yozuvida alif harfiga yetti nuqtaga, muhaqqaqyozuvida sakkiz nuqtaga, tavqe yozuvida 10,5 muhaqqaq va tavqe` yozuvlarda to'qqiz nuqta hajmida belgilangan va yozilgan. Xattotlik san'atini rivojlantirishda Ibn Muqta, Ibni Tavvob va Yoqub Mustasinii bilan bir qatorda XV asrning mashhur xushnavisi Sultonali Mashhadiyning ham xizmatlari kattadir. Uning "**Odob ul-mashq**" risolasida birinchi bor chiroyli yozuvga o'rgatishning ikki usuli - nazariy va qalamiy usullari bayon etilgan. Nazariy usul o'tgan ustozlar yozuvini o'rganish va mushohada etishni taqozo etsa, qalamiy usul - chiroyli nusxaga qarab payvasta mashq qilishni talab etadi. Xushnavislar aksaran ikki tarzda - jalliy va xafiy tarzda yozardilar. Odatan, xafiy mashqi kunduzi, jalliy mashqi kechasi amalga oshirilar edi. Chunki xafiy xati kichik yozilsa, jaliy yozuvi katta-katta yozilar edi. Ko'pgina kitoblarning hoshiyalarida xafiy xatida kitobat qilingan yozuvlarni ko'ramiz. O'rta asrlarda har bir xushnavis hech bo'lmaganda uch xil yozuvda - suls, nasx, nastaliq yozuvlarida mashq qilib bilar edi. Aksariyat oltilik va nastaliq yozuvida juda yaxshi va chiroyli yozar edi. Xushnavislarning asosiy qurollari siyoh, rangli jo'shalar, oq va rangli qog'oz, nayqalam, qalamtarosh, mistar, qalamdon, siyohdon, mehrak va qalamqat edi. Sultonali Mashhadiyning "Risolai xat", Mirali Hiraviyning "Mirod ul -xutut", Mirimodi Qazviyning "Odob ul-mashq", Majnun ibn Kamoliddin Mahmudi Rafiqiyning "Risolai xati manzum", Shafiyoniyning "Risolai xat", Fathulloh Ahmad ibn Muhammadning "Risola dar usul va qavoidi xututi sitta" kabi risolalarida siyohni tayyorlash texnologiyasi, nayqalam qog'ozning sifatini bilish usullri, umuman yozish qurollari borsida qimmatli ma'lumotlar berilgan. Xushnavislikka ma'lum va joriy bo'lgan qoidalar o'n ikkilik qoidasi deb nomlanar va bilar: sul, tarkib, kursi, suud, nuzul, nisbat, davr, sath, quvvat, za'f, safo va nishon edi. VII asrda arab yozuvining keng tarqalgan uslublaridan biri ko'fiy xati ixtro qilguncha (ixtirochisi Yarab ibn Kahton) O'rta Osiyoda turliyo'zuv usullari mavjud bo'lgan. Masalan, makkiy, madaniy, basariy va boshqalar. Bu xatlardan oldinroq ma'qaliy (tik chiziqli yozuvi mavjud edi. Ko'fiy yozuvi ko'pincha madaniyyodgorliklarning naqshlarida saqlanib qolgan. Xalifa muqtadir zamonida yashagan olim Ibn Muqla' (864 - 934) ni xatti sitta (okti Xil yozuv: suls, nasx, muhaqqaq, rayhoni, tavqe`, riqo)ixtirochisi deb tan olganlar. Vaqt o'tishi bilan ko'fiy yozuvining turli variantlari ixtro qilingan. Qur'oni Karimning ilk namunalari shu yozuvda yozilgan. Zamonlar o'tishi bilan xattotlar bu yozuvni ham binolarning bezaklarida ishlatganlar. Muhaqqaq yozuvi ko'fiyning biroz o'zgartirilgan shaklidir. Rayhoni uslubu muhaqqaq uslubu o'xshagan, lekin harf shaklan rayhon barglariga o'xshagani uchun shu nomga loyiq topilgan. **Nasx** yozuvi ko'fiy va muhaqqaq xatlaridan ko'ra Qur'on ko'chirishda ma'qulroq topilgan. **Tavqe`** yozuvi esa asosan buyruq va farmonlar yozishda qo'llangan. **Riqo** yozuvi tavqe`ga ancha yaqin. Lekin undan nozikroq. Asosan, munshaot (**maktub** yozishda) da ishlatilgani va qog'ozlarga nafis qilib yozilgani uchun riqo deb atalgan. Mazkur yozuvlardan tashqari numar g'ubor, shajariy, tug'ro va boshqa xat turlari ham bo'lgan. Tug'ro imzo qoyilganda ishlatilgan. XV asr boshlaridan kitob ko'chirishda

(fors – tojik va eski o‘zbek tillarida) nastaliq xati rasm bo‘ldi. Hazrat Alisher Navoiy ta’biricha xattotlar sultoni bo‘lgan Sultonali Mashhadiy *nastaliq* xatini ajoyib san`at darajasiga ko‘targan ekan.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Abdullayev Y. Hamrohim (Yangi alifbo va imlodan qo‘llanma). T., “O‘qituvchi”, 1996.
2. Abdullayeva Q., Nazarov H., Yo‘ldosheva SH. Savod o‘rgatish metodikasi. T., “O‘qituvchi”, 1996.
3. Qosimova K va b. Ona tili o‘qitish metodikasi. T., “Noshir”, 2009.
4. G‘ulomov M. Chiroyli yozuv malakasini shakllantirish. T., “O‘qituvchi”, 1992.